

DIZAYN SOHASIDAGI GURUXLAR: IJODIY QUVVAT VA UMUMIY MAQSADLAR

Мамажонова Фотима Алижон қизи

Боши муҳаррир ўринбосари. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti (PhD) mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383932>

Аннотация. Mazkur maqolada O‘zbekistonda dizayn sohasidagi uyushma tashkilotlari haqida so‘z yuritiladi. Unda O‘zbekistonda ushbu soxa rivoji tarixi, rivojlanish omillari hamda uyushma tashkilotlarini tashkil etishdagi maqsadlar va ularning ustuvor yo‘nalishlari haqida ham batafsil aytib o‘tiladi.

Калит со‘з: modernizatsiya qilish, O‘DU, sanoat dizayni, grafik dizayni, moda, nteryer dizayni, arxitektura dizayni, multimedia, veb-dizayn, sintez, ornament, intreyer.

Аннотация. В статье рассматриваются дизайнерские объединения Узбекистана. В нем также подробно излагается история развития этого сектора в Узбекистане, факторы, обусловившие его развитие, а также цели и приоритеты создания объединений.

Ключевые слова: модернизация, ODU, промышленный дизайн, графический дизайн, мода, дизайн интерьера, архитектурный дизайн, мультимедиа, веб-дизайн, синтез, орнамент, интреьер.

Abstract. The article examines design associations in Uzbekistan. It also details the history of the development of this sector in Uzbekistan, the factors that determined its development, as well as the goals and priorities for creating associations.

Keywords: modernization, ODU, industrial design, graphic design, fashion, interior design, architectural design, multimedia, web design, synthesis, ornament, interior.

O‘zbekistonda dizayn sohasida faoliyat yuritayotgan bir qator uyushmalar mavjud. Ushbu uyushmalar mamlakatdagi dizaynerlarni birlashtirish, ularning malakasini oshirish va milliy dizaynni rivojlantirishga qaratilgan. Eng muhim tashkilotlardan biri — 1988-yilda Toshkent shahrida tashkil etilgan O‘zbekiston Dizaynerlar Uyushmasi (O‘DU) bo‘lib, u dizaynerlik faoliyatini rivojlantirish, milliy dizayn yutuqlarini targ‘ib qilish va yosh ijodkorlarni tayyorlashga alohida e‘tibor qaratadi.

2023-yil noyabr oyida Prezident Shavkat Mirziyoyev dizayn maktabini rivojlantirish zarurligini ta‘kidlab, mutaxassislarni Italiya kabi dizayn sohasi taraqqiy etgan mamlakatlarga tajriba uchun yuborish bo‘yicha ko‘rsatma berdi¹. Bu tashabbus mamlakatdagi dizayn sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan muhim qadam bo‘ldi. Shuningdek davlat rahbari kiyim korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish uchun dizayn maktabini rivojlantirish zarurligini qayd etgan.

Ushbu tashabbuslar va tashkilotlar O‘zbekistonda dizayn sohasining rivojlanishiga hissa qo‘shib, milliy va xalqaro miqyosda tanilishini ta‘minlashga xizmat qilmoqda. Hozirgi kunda:

¹ [Qomus.INFO+6Kun.uz+6Шавкат Мирзиёев+6](https://qomus.info/+6Kun.uz/+6Шавкат Мирзиёев+6)

Dizayn maktabi va markazlar soni ortib bormoqda; Prezident tashabbuslari bilan dizayn sohasini modernizatsiya qilish, ta'lim tizimiga dizayn yo'nalishlarini joriy qilish bo'yicha ishlar olib borilmoqda; Xalqaro dizayn institusiyalari bilan hamkorliklar rivojlanmoqda.

O'zbekistonda dizayn uyushmalari tashkil etilishining tarixi 1980-yillar oxiriga, aniqrog'i 1988-yilga borib taqaladi. Bu davrda mustaqillik arafasida mamlakatda turli ijodiy sohalarda uyushmalar va birlashmalar tuzish jarayoni faollashdi. Ana shu jarayon doirasida: O'zbekiston Dizaynerlar Uyushmasi (O'DU) tashkil etildi. Ijodiy birlashmani tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad:

- o Milliy dizayn madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish;
- o Turli dizayn sohalarda (sanoat dizayni, grafik dizayni, moda, nteryer va arxitektura dizayni hamda multimedia va veb-dizayn va h.k.) faol dizaynerlarni birlashtirish;
- o Dizaynerlarning ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash;
- o Xalqaro tanlov va ko'rgazmalarda ishtirok etish imkoniyatlarini yaratish.
- o Madaniyat vazirligi, Toshkent arxitektura va qurilish instituti kabi tashkilotlar bilan hamkorlik;
- o Respublikaning turli viloyatlarida dizaynerlar faoliyatini rivojlantirish;
- o Yosh dizaynerlar uchun tanlovlar tashkil etish.

O'zbekiston Dizaynerlar Uyushmasi bir necha xalqaro dizaynerlar uyushmalari va institutlari bilan hamkorlik qiladi. Ushbu hamkorlik orqali:

- O'zbek dizaynerlari xalqaro ko'rgazma va festivallarda qatnashmoqda;
- Tajriba almashinuvlari va ta'limiy dasturlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda dizaynerlar uyushmalari tarixi — bu nafaqat san'at va hunarmandchilikning, balki ijtimoiy jarayonlar va milliy o'zgarishlarning ham bir qismi hisoblanadi. Tarixni bosqichma-bosqich ko'rib chiqadigan bo'lsak: 1950–1980-yillarda dizayn mustaqil sohadan ko'ra, sanoat mahsulotlari yaratish, me'morchilik, va qurilish sohalari bilan bog'liq edi. Hunarmandchilik va amaliy san'at asosiy ijodiy yo'nalishlardan biri bo'lib, mahalliy uslublarda ishlangan buyumlar ilgari surilar edi. Dizayn faoliyati ko'proq davlat buyurtmalari va korxonalar asosida yo'lga qo'yilgan bo'lib, mustaqil dizaynerlar kam edi.

1988-yilda, Toshkentda, rasman O'zbekiston Dizaynerlar Uyushmasi (O'DU) tashkil etildi. Bu uyushma SSR Davlat Dizaynerlar uyushmasining mahalliy bo'limi sifatida boshlangan, ammo mustaqil faoliyat yo'lini tanlagan. Tashkilot dizaynerlarni birlashtirish, ko'rgazmalar uyushtirish va professional standartlarni joriy qilishni maqsad qilgan. Uyushma Respublikada ko'rgazmalar ("O'zbekistonda dizayn", "Dizayn va to'qimachilik", "Sharq libosi — dizaynerlar ijod manbai" va boshqalar), festivallar ("Bolajonlar — shirintoylar", "Moda — 2005" va boshqalar) kabi xalqaro ko'rgazmalarda faol ishtirok etib kelmoqda².

Mustaqillik davri (1991-yildan keyin) milliy dizayn konsepsiyasi shakllana boshladi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, dizaynga milliy qadriyatlar, an'anaviy uslublar asosida yondashuv shakllandi. O'zbek milliy liboslari, hunarmandchilik mahsulotlari, grafik dizayn kabi yo'nalishlarda o'zgarishlar yuz berdi. Libos dizaynida milliy matolar va ornamentlar ulug'lana boshlandi. Targ'ib qilindi va ularga bo'lgan talab oshdi. Dizaynerlar milliy matolar va zamonaviy uslubni sintez qilish orqali yangi kolleksiyalarni yarata boshladilar. O'zbek milliy matosi dunyoga tanitildi va shuni ta'kidlash mumkinki bugungi kunda atlas, adras, beqasam, so'zana kashtalariga bo'lgan talabgorlar ichida xorijliklar juda ko'p.

² O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. № 10. 44-b.

Me'morlik soxasida ham ko'plab milliy an'analarning tiklanishiga oid misollarni keltirish mumkin. Jumladan; 2000-yillarga kelib o'zbek me'morligida eklektika vujudga keldi. Ayniqsa zamonaviy uslubda qurilgan binolar ichki interyer qismlari milliy ornament, bezaklar ba'zida xomashyolardan foydalanilgan jihatlari ham ko'zga tashlandi. Yog'och o'ymakorligida bajarilgan ustunlar keng qo'llanila boshlandi.

O'DU o'z faoliyatini kengaytirdi va respublika bo'ylab ko'rgazma, seminar va tanlovlar tashkil etishni boshladi. 2000-yillardan keyingi davrga kelib, moda uylari, dizayn studiyalari, grafik dizayn agentliklari, interyer va veb-dizayn faoliyati kengaydi. Dizayn ta'limi rivojlandi – Toshkent arxitektura-qurilish instituti, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy dizayn instituti kabi ta'lim muassasalarida dizayn yo'nalishlarini ochildi. 2010-yillardan keyin dizaynerlar uyushmalari va guruhlari ijtimoiy tarmoqlar orqali faollashdi, mustaqil dizaynerlar ijodiy guruhlarga birlasha boshladi. Bugungi kunda o'z faoliyatini faol olib borayotgan bir qator ana shunday markazlarni sanab o'tish mumkin.

“Istiqloq dizayn markazi” Namangandagi kiyimlarni loyihalash va modellashtirish markazi. U “Tashabbus – 2011” ko'rik-tanlovi g'olibi bo'lgan “Istiqloq dizayn markazi” klassik kiyim-kechak ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi fabrika negizida tashkil etil U “Tashabbus – 2011” ko'rik-tanlovi g'olibi bo'lgan “Istiqloq dizayn markazi” klassik kiyim-kechak ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi fabrika negizida tashkil etilgan. Markaz klassik kiyim ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi fabrikalardan birining asosida yaratilib, amaliy ko'nikma va qobiliyatlarga ega bo'lgan va ishlab chiqarishning talablariga javob beradigan dizaynerlarni tayyorlaydi. Shuningdek, «Istiqloq dizayn markazi» zamonaviy uskunalalar bilan jihozlanib, unda zamonaviy CAD tizimi yordamida kerakli modellarni yaratish, 3D o'lchamda modellashtirish, raqamlash, turli eskizlarni o'z kattaligida bosib chiqarish va dizaynerlar ishini ancha yengillashtiruvchi hamda mahsulot sifatini yaxshilashga yordam beruvchi boshqa imkoniyatlar mavjud bo'ladi. O'quv markazining o'quvchilari kasb-hunar kollejlari, oliygohlar bitiruvchilari orasidan olinib, o'quv mashg'ulotlarini va ishlab chiqarish amaliyotini xorijda malakasini oshirib kelgan o'qituvchilar olib boradi. Rejaga ko'ra, markazda dizayner va modelyer kasbini yiliga 48 nafar mutaxassis o'zlashtiradi. “Namanganda to'qimachilik sanoatini rivojlantirish uchun infratuzilma mavjud ekanini inobatga olsak, markaz milliy brendni shakllantirish va nafaqat MDH, balki Yevropa va Amerika bozorlarida xaridorgir mahsulotlar yaratish uchun zarur bo'lgan ushbu zanjirning yangi muhim bo'g'iniga aylanadi”, — deyiladi loyiha matbuot xizmati xabarida³. Mazkur markazni yuqorida davlat rahbarining “kiyim korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish uchun dizayn maktabini rivojlantirish zarur” deb qayd etgan fikrlari ijrosi sifatida ta'kidlash mumkin.

«By_Khafiza» dizayn maktabi, turkcha metodika asosida mana necha yildirki, yosh dizaynerlarga ta'lim berib kelayotgan Buxorodagi yagona dizayn maktabi xisoblanadi. Kelgusida O'zbekistonning turli viloyat va tumanlarida filiallar ochish ham ko'zda tutilmoqda. Maktabda bugungi kunda besh xil yo'nalishda ta'lim berib kelinmoqda. Unda soxani mukammal o'rganishni istovchilar, o'z malaka va ko'nikmalarini mustahkamlamoqchi bo'lgan kadrlar ta'lim olishi ko'zda tutilgan. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, maktab raxbariyati tomonidan, maktab bitiruvchilarini ish bilan ta'minlashi yosh ijodkorlarga berilayotgan yana bir imkoniyatdir.

O'zbekistonda dizaynerlar uyushmalari ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq. Bugungi kunda dizayn nafaqat estetika, balki milliy g'oya, innovatsiya va

³ <https://daryo.uz/k/2016/03/31/namanganda-kiyim-dizayni-markazi-ochilmoqda>

iqtisodiy rivojlanish vositasi sifatida ham e'tirof etilmoqda. O'zbekistonda dizayn sohasida bir qator faoliyat yuritayotgan dizaynerlar guruhlar va tashkilotlari mavjud. Ular milliy va xalqaro miqyosda ijodiy faoliyat olib borib, milliy dizaynni rivojlantirishga hissa qo'shmoqda.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. № 10. 44-b.
2. Qomus.INFO+6Kun.uz+6Шавкат Мирзиёев+6
3. <https://daryo.uz/k/2016/03/31/namanganda-kiyim-dizayni-markazi-ochilmoqda>